

ПОТЕРИ МОЩНОСТИ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ-ЗА ЗАПЫЛЁННОСТИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УГЛАХ НАКЛОНА

Салиев Адил Ганиевич, кандидат технических наук, доцент.
Холбоев Бобур-Мирзо Маъруфжон угли, самостоятельный соискатель.
Ташкентский государственный технический университет,
Ташкент, Узбекистан.
Алмалыкский Горно-Металлургический Комбинат,
Алмалык, Узбекистан.

Пыль – это мелкие твердые частицы, пыль попадает в атмосферу из различных источников: поднимаемая ветром, движение пешеходов и транспортных средств, от строительства всех видов зданий и загрязнение окружающей среды [1].

Учёные в ходе эксперимента в помещении изучили воздействие пыли на характеристики фотоэлектрических солнечных батарей. При загрязнении освещением 20 г/см^2 напряжение холостого хода снизилось на 21%, тока короткого замыкания — на 6%, эффективность всей системы упала на 35%[2].

Для исследования запылённости солнечных панелей в промышленном городе Алмалык были получены данные с двух одинаковых солнечных панелей мощностью 100 Вт, установленных под углами наклона 15° и 30° . Пыль на панели с покрытием накапливалась в течение 15 дней после естественной самоочистки.

Для измерений использовалось специальное измерительное устройство «solar panel multimetr», которое непосредственно отображает мощность солнечных батарей.

Рисунок 1. Измерительный прибор “Solar panel multimetr”.

При непосредственном измерении работы солнечных панелей сначала проводились замеры в загрязнённом состоянии, затем — после очистки, в последовательном порядке.

Результаты измерений:

Таблица 1. Полученные значения по результатам измерений.

Угла наклона	Производительность чистой панели (вт)	Производительность запылённой панели (вт)
30°	68.55	65.91
15°	66.49	63.20

На основе полученных значений потери мощности определяются следующим образом.

$$P_{II} = \frac{P_1 - P_2}{P_1} * 100\%$$

На основе полученных значений панель с углом наклона 15° теряет 4,95 % мощности из-за запылённости, а панель с углом наклона 30° — 3,85 %.

Литература.

1. Monto Mani , Rohit Pillai / Impact of dust on solar photovoltaic (PV) performance: Research status, challenges and recommendations. Indian institute of science. 2010.
2. Булыгин Б.А., Рахимбулов В.Е., Шостак И.В./Влияние накопления пыли в окружающей среде на производительность и экономичность систем солнечной энергии. «ВЕСТНИК НАУКИ» № 6 (75) Том 3. ИЮНЬ 2024г.
3. Шостак И.В., Коротков В.В., Булыгин Б.А./Влияние загрязнённости солнечных панелей на их мощностные характеристики. «ВЕСТНИК НАУКИ» № 6 (75) Том 3. ИЮНЬ 2024 г.
4. Солнечная энергетика: учеб. пособие для вузов / под ред. В.И.Виссарионова. – М.: Изд. дом МЭИ, 2008 – 276 с.